

OKS SIVILIZATSIYASI SAN'ATIGA TASHQI TASIR TO'G'RISIDA BA'ZI MULOHAZALAR

Toshturdiyev Shohzod

Termiz davlat universiteti mustaqil
tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13852723>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Sentabr 2024 yil
Ma'qullandi: 25- Sentabr 2024 yil
Nashr qilindi: 28- Sentabr 2024 yil

KEYWORDS

Qadimgi Sharq, Oks
sivilizatsiya, BMAK, P.Am'e,
Sarianidi, san'at, grifon.

ABSTRACT

Ushbu maqolada tadqiqot adibotlarida Oks sivilizatsiyasi deb yuritilayotgan Qadimgi Baqtriya va Marg'iyona hududidagi moddiy manbalardagi san'at namunalari haqida bir qator mulohazali fikrlar keltirilgan.

Har bir Sivilizatsiya va qadimgi madaniyatlar o'z-o'zidan shakllanib yoki rivojlanib, taraqqiy e'tib qolmaydi, sivilizatsiyasining vujudga kelishi uzoq evalutsiya va o'zaro madaniy aloqalar, madaniy tasirlar natijasidir.

Oks sivilizatsiyasining shakllanishi muammosi tadqiqotchi - arxeologlar tomonidan keng muhokama etilmoqda, va shu narsa aniqki Baqtriya va Marg'iyonada bu sivilizatsiyaning ildizlari kuzatilmaydi. Shu narsa ham aniqki, tadqiqotchilar ildizi mahalliy xalqlar an'anasi bilan bog'lanmaydigan madaniyatlarning asosini tashqaridan izlaydilar. Ko'pchilik olimlarning umum fikriga ko'ra Oks sivilizatsiyasi Qadimgi Sharq xalqlarining migratsiyasi natijasidir¹.

Markaziy Osiyoning o'nlab bronza davri yodgorliklari tadqiqotchisi va ko'plab g'oyalar muallifi V.M. Masson Murg'ob vohasida paydo bo'lgan yangi madaniyatning ildizlarini Kopetdog' yon bag'rilarida neolit va eneolit davrlarida shakllangan madaniyat sohiblarining migratsiyasi bilan bog'laydi va Shimoliy-Sharqiy Eron hududidan ko'chib kelgan aholi bilan qorishuvi natijasida Marg'iyona arxeologik kompleksi shakllangan deya takidlaydi².

Akademik A.A. Asqarov Marg'iyonada shakllangan bu yangi madaniyat Baqtriya bo'ylab tarqalgan degan g'oyani ilgari suradi³.

V.I. Sarianidi Murg'ob vohasining Kopetdog'liklar tomonidan o'zlashtirilganligini inkor etmagan holda, BMAKning shakllanishini Eronning bronza davri yodgorliklari bilan bog'laydi va moddiy madaniyatdagi yaqinlikni o'z fikriga asos qilib oladi⁴.

M.I. Filanovich Oks sivilizatsiyasining paydo bo'lishi to'g'risidagi tadqiqotida, migratsiya g'oyasini qo'llab quvvatlaydi. Uning fikricha birinchi sivilizatsiya hududlarida eng

¹ У истоков цивилизации. Сборник статей к 75-летию В.И. Сарияниди. – М., 2004. – 466 с.

² Массон В.М. Алтын-Депе // Труды ЮТАКЭ. Том XVIII. – Л., 1981. – С. 91, 130-131.

³ Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Юга Узбекистана. – Т., 1977. – 231 с.

⁴ Сарияниди В.И. Первые индоиранцы в Центральной Азии. // Комплексные общества Центральной Азии в III-I тыс. до н.э. региональные особенности в свете универсальной модели. Материалы к международной конференции. – Челябинск-Аркаим, 1999. – С. 276.

avvalo iqtisodiy tanazzul, mumkinki tabiatda yuz bergan kserotermik holat natijasida aholining shimolga, yangi yerlarni o'zlashtirish maqsadida migratsion harakatlar boshlangan va Marg'iyona va Baqtriyaning dehqonchilikka qulay bo'lgan hududlariga kelib joylashgan. Oksning birinchi sivilizatsiyalar moddiy madaniyatiga o'xshamasligining sababini migratsiya davomida tranzit hududlar moddiy madaniyati bilan assimilyatsiyalashish jarayonini boshidan kechirgan deya o'z fikrini bildiradi⁵.

P. Am`ening fikriga qaraganda "Tashqi Eron sivilizatsiyasi" ga mil. av. XXII asrda, Mesopotamiyaning so'nggi sulolasi vakili Avan Puzur Inshushinak zamonida asos solingan. "Tashqi Eron"da yaratilgan moddiy madaniyat namunalari nihoyatda o'xshashligi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun V.I. Sarianida bu hududni Baqtriya-Marg'iyona arxeologik kompleksi (BMAK) deb ataydi. Baqtriya tarixi bo'yicha ko'plab g'oyalar muallifi P. Am`e BMAKni madaniyatlar kesishgan hudud (koyne) deb ataydi va bu holat moddiy madaniyat namunalari asosida yaxshi kuzatiladi. Alebastr va xloritdan yasalgan tosh idishlar, murakkab shaklli bronzadan yasalgan predmetlar, qurollar va zargarlik buyumlari shular jumlasiga kiradi.

Oks sivilizatsiyasi vakillarining madaniy aloqalarining juda kengligini sezgan va ilmiy yoritgan tadqiqotchilardan biri bu P.Am`edir. U Baqtriya "ilohiy bolta"larining kelib chiqishini Eron, muhrlardagi tasvirlarni Suriya va u orqali Egey dengizi bo'ylari, metall buyumlarni esa Misr va Xarappa bilan bog'laydi va bu sivilizatsiyaning eng rivojlangan davrini mil. av. XVIII-XVII asrlar deb izohlaydi⁶.

Oks sivilizatsiyasi badiiy san`at namunalari betakror va qaytarilmas san`at asarlaridir lekin ko'plab mutaxassislarning umum fikriga ko'ra Oks sivilizatsiyasi amaliy san`at namunalari ifodalangan ba'zi obrazlar paydo bo'lishini o'zaro madaniy va savdo aloqalari va madaniy ta'sirlar bilan asoslashgan. Biz ham tashqi tasirlar kabi fikrlarni inkor etmagan holda, quyidagi obrazlarni madaniy aloqalar natijasida Oks amaliy san`atiga kirib kelgan deya izohlaymiz: **1) Tarkibiy haykalchalarda aks etgan ayol obrazi; 2) Qanotli antropomorf obrazi; 3) Miksomorf odam obrazi; 4) Maymun obrazi; 5) Grifon obrazi.**

1) Tarkibiy haykalchalarda aks etgan ayol obrazi. Kompozit haykalchalar ya'ni tarkibiy haykalchalar yasash uslubi va badiiy nafisligi, yasalgan hom-ashyosi bilan ham Oks sivilizatsiyasi barcha turdagi haykalchalaridan juda farq qiladi. Shu sababli ko'plab mutaxassislar e'tiborini o'ziga tortgan bu haykalchalar turli baxs-munozalarga sababchi bo'lmoqda, jumladan, I.V. Sarianidining fikriga ko'ra: bu kabi haykalchalar Marg'iyona hududida Nomozgoh V davridan boshlab kuzatila boshlangan, unda ifodalangan antropomorf personajlarning yuz tuzilishi qadimgi Akkad xalqining qiyofasiga o'xshash bo'lib „semmitik“ antropologik tuzilishni yoritadi, va ularning egnidagi libosi shumerliklarning „Kaunakes“ kabi marosim libosiga o'xshash deya takidlaydi⁷.

Mashhur olim P. Am`ening takidlashicha: Oks sivilizatsiyasining tarkibiy haykalchalari Elam badiiy san`atida ifodalangan, gliptika va metall idishlari yuza qismlarida tasvirlangan

⁵ Филанович М.И. Интеграция в формировании древних цивилизаций на территории Узбекистана (эпоха бронзы и раннего железа) // International Journal of Central Asian Studies. Volume 8. 2003. – С. 22-32.

⁶ Sarianidi V. Margiana and Protozoroastrism. Athens, 1998; Sarianidi V.I. Seal-Amulets of the Murgab Style // The Bronze Age Civilization of Central Asia. Recent Soviet Discoveries. Ed. by Kohl P. L., New York, 1981. //Amiet P. Elam and Baktria. Baktria. An Ancient Oasis Civilizations. Roma-Venezia, 1989.)

⁷ Сарияниди В.И. Некрополь Гонура и иранское язычество. – М., Мир-медиа, 2001. – 50-51 с.

taxminan elam malikalariga o'xshash bo'lib, Mesopotamiyadan ko'ra Akkad-elam san'atini takrorlaydi deya izohlaydi (20 rasm, II. 1, 2, 3)⁸.

Marg'iyona yodgorliklaridan shu kompozit haykalchalarga qiyoslab loydan yasalgan terrakota variati ham topilgan bo'lib, ular soni bir nechta, haqiqatda yasaliş mahorati va stilli biroz farq qilsada, ammo umumiy xatti-harakat holati va tuzilishida o'xshashlik sezilarli darajada (20 rasm, 4). Buni o'rgangan V.I. Sarianidi shu tipli haykalchalarning Marg'iyona variant deya takidlaydi va so'zini quyidagi jumla bilan to'ldiradi: Qadimgi Sharqdan Marg'iyonaga migratsiyaning yangi to'lqini kirib kelishi bilan shu hududda tarkibiy haykalchalar paydo bo'ladi, va davr o'tgan sayin minerallar miqdori kam bo'lganligi, yetishmasligidan kelib chiqib mahalliy ustalar loydan analoglarini tayyorlashgan deya fikr bildiradi⁹.

2) Qanotli antropomorf obraz. Oks badiiy amaliy san'atida ifodalangan fantastik antropomorf personajlar, jumladan, qanotli odamlar, burgut boshli miksomorf kabi antropomorf personajlarni, ko'plab mutaxassislar boshqa sivilizatsiyadan kirib kelgan madaniy tasir deya takidlashgan (21 rasm, 1-5). Xususan V.I. Sarianidi o'zining tadqiqotlariga tayanib bu kabi personajlarni Sero-xett dunyosi san'ati bilan bog'lagan, va Oksga madaniy tasir etganligini takidlaydi¹⁰.

P. Am'e ham bu kabi personajlarni ayniqsa qanotli antropomorf figuralarni Qadimgi Sharqdan kirib kelgan obraz ekanligini aytib o'tgan¹¹.

3) Miksomorf odam obrazi. Burgut boshli miksomorf personajlar ham Oks sivilizatsiyasi san'atida yetarlicha (21 rasm, 6-10), jumladan, Oks sivilizatsiyasi hududidan topilgan hozirgi kunda AQShdagi metropoliten muzeyida saqlanayotgan „marosim bolta“da ifodalangan miksomorf personaj shular ichida eng e'tiborlisi hamda badiiy jihatdan eng zo'ri hisoblanadi¹². bu marosim baltaning kelib chiqishini ko'plab mutaxassislar Oks hududi bilan bog'lashgan, ammo undagi tasviriy ifodalar Qadimgi Sharqqa xosligini ham takidlashgan. Ayniqsa bu jarayon undagi miksomorf personajda yaqqol namoyon bo'lgan. Miksomorf personajlar Sero-xett san'ati uchun eng xarakterli jihatlaridan hisoblanadi. Mutaxassislarning umum fikriga ko'ra bu kabi personajlar Sero-xett madaniyatiga xos bo'lsada, ammo shu hududda vujudga kelmaganligini ham takidlashadi. Ya'ni bu motivning paydo bo'lishi qadimgi Misr sivilizatsiyasi bilan bog'liq sanaladi va qadimgi Xett davlatiga Misr qo'shni bo'lganligi bois tabiiyki bevosita Misrning madaniy tasiriga uchragan.

Bizning nazdimizda, bu kabi miksomorf personajlar Qadimgi Sharqqa jumlada, Misr va Sero-xett dunyosiga xos, negaki mahalliy ildizlar Oks sivilizatsiyasi san'tida kuzatilmaydi, shu bois Kichik Osiyo hududidan Qadimgi Eron orqali Oks sivilizatsiyasi hududiga madaniy aloqalar natijasida kirib kelgan bo'lishi mumkin.

4) Maymun obrazi. Bu obraz Oks sivilizatsiya gliptika namunalarida yetarlicha ifodalangan. Shuningdek maymun ifodalangan haykalchalar ham Oks sivilizatsiya yodgorliklaridan aniqlangan, jumladan, Gonurdan topilgan haykalchada maymun o'tirgan

⁸ Amiet P. Elam and Baktria. Baktria. An Ancient Oasis Civilizations. RomaVenezia, 1989.

⁹ Сарианиди В.И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. – Ашхабад, 2002. – 145 с

¹⁰ Сарианиди В.И. Сиро-Хеттское происхождение БактрийскоМаргианской глиптики // ВДИ. №1, 1999;

¹¹ Сарианиди В.И. Сиро-Хеттские божества в бактрийско-маргианском пантеоне Советская археология. М., 1989. № 4. С 17-24

¹² Сарианиди В.И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. – Ашхабад, 2002. – 106 с.

holatda ifodalangan bo'lib, oq toshdan yasalgan (22 rasm, 1)¹³. Bu haykalchani V.I. Sarianidi Qadimgi Xarappa madaniyati va Gonur vakillarining o'zaro madaniy aloqalari natijasida Gonurda paydo bo'lgan deya takidlaydi va asos sifatida Xarappaga xos maymun haykalchalarini va Gonur maymun haykalchasi bilan taqqoslab ko'rsatadi (22 rasm, 2, 3)¹⁴.

Tadqiqotimizdan o'rin olgan keyingi namunada maymun metall idish yuzasida ifodalangan marosim syujetida bo'ri va echki kabi hayvonlar bilan ishtirok etgan bu sahnada maymunlar gallasi ham ishtirok etgan bo'lib biri echkiga qadahda suv uzatayotgan bo'lsa, ikkinchisi qo'lida pichoq bilan bo'riga tashlanmoqda (22 rasm, 6). Bu sahnani o'rgangan V.I. Sarianidi „marosim sahnasi“ deya takidlaydi, undagi syujet mohiyatan Mesopotamiya bazim syujetlariga o'xshasada ammo, bu Baqtriyaga xos bo'lgan „xaoma“ bilan bog'liq bo'lgan diniy marosim sahnasi ifodalangan deya takidlaydi¹⁵. Bu sahnada maymun asosiy personaj sifatida keltirilgan, ya'ni marosimga halaqit berayotgan bo'rini haydash yoki o'ldirmoqchi bo'layotgan ijobiy personaj sifatida gavdalangan. Bundan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, maymun Oks sivilizatsiyasi san'atida ijobiy obraz sifatida qaralgan va syujetlarda asosiy personaj sifatida ham ishtirok etgan.

5) Grifon obrazi. Mutaxassislarning umum fikriga ko'ra qanotli antropomorf personajlardan tashqari qanotli jonivorlar ham Qadimgi Sharq madaniyati san'atiga xosligini takidlashgan. Shu bois Oks sivilizatsiyasida qayd etilgan qanotli jonivorlar, jumladan, ilon boshli, sher tanali, qanotli, „grifon“lar ham Qadimgi Sharqqa xosligini ham takidlashgan. Bu kabi grifon obrazi Oksning deyarli barcha amaliy san'at namunalarida ham uchratishimiz mumkin, xususan, bizning tadqiqotimizdan o'rin olgan, gliptik tasvirlarda (23 rasm, 1-2), Gonur qabristonidagi ba'zi saroy qabrlardagi mozaikalarda (23 rasm, 3), to'g'nog'ichda va shuningdek marosim boltasida ham ifodalanganligini qayd e'tib o'tish lozim¹⁶. Shu bilan birga, turli davrlarda turli xalqlarda grifon ba'zan - yomonlik, ba'zan esa - yaxshilik homiysi bo'lgan. Grifonlarning xo'jalik va maishiy buyumlarda, jumladan, muxrlar va jomlarda tasvirlanganidan G. Pugachenkova grifon yomon kuchlar va sehr-joduga qarshi tumor sifatida ham qo'llangan, deb hisoblaydi¹⁷.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bu obraz Qadimgi Sharqning ilg'or markazida tug'ilgan, dunyo bo'ylab asta-sekinlik bilan madaniy aloqalar va madaniy tasirlar natijasida tarqalgan. Bizning badiiy san'atimizga ilk bor bronza davri oksliklar tomonidan olib kirilgan, va bronza davridan keyingi tarixiy davrlar ahmoniy, antik, ilk o'rta asrlar, hatto rivojlangan o'rta asrlar badiiy san'atida o'z ahamiyatini yo'qotmay, momillada bo'lgan. Buni biz yuqoridagi yozma manba asosida ham tasdiqlashimiz mumkin. Demak bu personaj Markaziy Osiyo xalqlari diniy va mifalogik hayotida muhim ahamiyat ega bo'lgan. Bu personajni amaliy san'atga va diniy qarashga olib kirgan xalq oksliklardir. Bu grifon obrazining ilk bor qayd etilishi Oks sivilizatsiyasi davridan boshlanadi.

¹³ Труды Маргианской археологической экспедиции. Том 6. Памяти Виктора Ивановича Т 78 Сарияниди / Ред. Н.А. Дубова (гл. ред.), Е.В. Антонова, П.М. Кожин, М.Ф. Косарев, Р.Г. Мурадов, Р.М. Сатаев, А.А. Тишкин – М.: Старый сад, 2016.

¹⁴ Труды Маргианской археологической экспедиции. Том 6. Памяти Виктора Ивановича Т 78 Сарияниди / Ред. Н.А. Дубова (гл. ред.), Е.В. Антонова, П.М. Кожин, М.Ф. Косарев, Р.Г. Мурадов, Р.М. Сатаев, А.А. Тишкин – М.: Старый сад, 2016.-с.429.

¹⁵ Сарияниди В.И. Два Уникальных Флакона Из Бактрии // Вестник Древней Истории. Journal Of Ancient History. Москва-1992.-С 3.

¹⁶ Сарияниди В.И. Маргуш: тайна и правда великой культуры. – Ашхабад., 2008. 210-211с.

¹⁷ Пугаченкова Г.А. Грифон в античном и средневековом искусстве Средней Азии // СА.1959. № 2.

Adabiyotlar:

1. Amiet P. Elam and Baktria. Baktria. An Ancient Oasis Civilizations. RomaVenezia, 1989.
2. Sarianidi V. Margiana and Protozoroastrism. Athens, 1998; Sarianidi V.I. Seal-Amulets of the Murgab Style // The Bronze Age Civilization of Central Asia. Recent Soviet Discoveries. Ed. by Kohl P. L., New York, 1981. //Amiet P. Elam and Baktria. Baktria. An Ancient Oasis Civilizations. Roma-Venezia, 1989.)
3. Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Юга Узбекистана. – Т., 1977. – 231 с.
4. Массон В.М. Алтын-Депе // Труды ЮТАКЭ. Том XVIII. – Л., 1981. – С. 91, 130-131.
5. Пугаченкова Г.А. Грифон в античном и средневековом искусстве Средней Азии // СА.1959. № 2.
6. Сарианиди В.И. Сиро-Хеттские божества в бактрийско-маргианском пантеоне Советская археология. М., 1989. № 4. С 17-24
7. Сарианиди В.И. Два Уникальных Флакона Из Бактрии // Вестник Древней Истории. Journal Of Ancient History. Москва-1992.-С 3.
8. Сарианиди В.И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. – Ашхабад, 2002. – 145 с
9. Сарианиди В.И. Маргуш: тайна и правда великой культуры. – Ашхабад., 2008. 210-211с.
10. Сарианиди В.И. Некрополь Гонура и иранское язычество. – М., Мир-медиа, 2001. – 50-51 с.
11. Сарианиди В.И. Первые индоиранцы в Центральной Азии. // Комплексные общества Центральной Азии в III-I тыс. до н.э. региональные особенности в свете универсальной модели. Материалы к международной конференции. – Челябинск-Аркаим, 1999. – С. 276.
12. Сарианиди В.И. Сиро-Хеттское происхождение БактрийскоМаргианской глиптики // ВДИ. №1, 1999;
13. Труды Маргианской археологической экспедиции. Том 6. Памяти Виктора Ивановича Т 78 Сарианиди / Ред. Н.А. Дубова (гл. ред.), Е.В. Антонова, П.М. Кожин, М.Ф. Косарев, Р.Г. Мурадов, Р.М. Сатаев, А.А. Тишкин – М.: Старый сад, 2016.
14. У истоков цивилизации. Сборник статей к 75-летию В.И. Сарианиди. – М., 2004. – 466 с.
15. Филанович М.И. Интеграция в формировании древних цивилизаций на территории Узбекистана (эпоха бронзы и раннего железа) // International Journal of Central Asian Studies. Volume 8. 2003. – С. 22-32.